

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

3. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Macmillan.
4. Piaget, J. (1973). To Understand is to Invent: The Future of Education. New York: Grossman Publishers.
5. O'rinboyeva K.S. Fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotlari, 2024. №10, 45–52-b.
6. Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
7. Kozma, R. (2003). Technology and Classroom Practices: An International Study. Journal of Research on Technology in Education, 36(1), 1–14.
8. O'z bekiston Milliy kutubxonasi ma'lumotlar bazasi. (2023). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning o'quv jarayonidagi qo'llanilishi. Toshkent

UO'K: 3054

MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING IQTISODIYOTDAGI AYRIM JIHATLARI

<https://zenodo.org/records/17842533>

Parpiyev Sodiqjon Abdujalilovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Mazkur maqolada matematik modellashtirishning muhim jihatlari yoritilib, so'ngra uning asosiy bosqichlari ketma-ketlikda bayon etiladi. Operatsion vazifaning asl mazmuni va u nimaga tayanishi tushuntiriladi. Bundan tashqari, matematik usullar qanday vazifalarda qo'llanilishi mumkinligi ko'rastib o'tilgan.*

Калит so'z lar: *aspektlar, model jarayoni, modellashtirish, formalizatsiyalangan, matematika, mantiq, bosqich, model tahlili, gipotezik, maqsadli funksiya, ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasi, kattalik, intensivlik.*

Аннотация. *В статье освещаются важные аспекты математического моделирования, последовательно описываются его основные этапы. Разъясняется суть оперативной задачи и её обоснование. Кроме того, показано, в каких задачах могут быть использованы математические методы.*

Ключевые слова: *аспекты, модельный процесс, моделирование, формализованный, математика, логика, этап, модельный анализ, гипотетический, целевая функция, теория государственной службы, величина, интенсивность.*

Abstract. *In the article, some aspects of mathematical modeling are given, further the stages of mathematical modeling are given. The essence of the task of operating rooms and what it is based on is given. In addition, it is shown in which problems mathematical methods can be used.*

Key words: *aspects, model process, modeling, formalized, mathematics, logic, stage, objects, model analysis, hypothetical, objective function, The theory of queueing systems, Quantity, intensity.*

Eng muhim rasmiy belgi orqali modellashtirish turlaridan biri — matematik modellashtirish bo'lib, u matematika va mantiq tili vositalari yordamida amalga oshiriladi. Tashqi dunyoning biror hodisalar sinfini o'rganish uchun uning matematik modeli quriladi, ya'ni, ushbu hodisalar sinfini matematik belgilar yordamida taxminiy tasvirlanadi.

Matematik modellashtirish jarayoni to'rtta asosiy bosqichga bo'linishi mumkin:

I bosqich: Modelning asosiy obyektlarini bog'lovchi qonunlarning formulalashuvi, ya'ni obyektlar o'rtasidagi munosabatlarning sifatli tasvirlariga asoslangan matematik ifoda shaklida yozilishi. Modelning asosiy obyektlarini bog'lovchi qonunlarning formulalashirish ya'ni Model ob'yektlari orasidagi bog'lanishlar haqida sifatli tasavvurlarning matematik atamalar shaklida ifodalanishi.

II bosqich: Matematik modellar orqali yuzaga keladigan matematik masalalarni tadqiq etish.

Asosiy masala — bu to'g'ridan-to'g'ri masalani yechish, ya'ni model tahlili natijasida chiqish ma'lumotlarini (nazariy xulosalarni) olishdir.

III bosqich: Qabul qilingan gipotetik modelni amaliy mezon asosida tuzatish, ya'ni kuzatuv natijalari modelning nazariy xulosalari bilan kuzatuv aniqligi doirasida mos kelish-kelmasligini aniqlash masalasini o'rganish.

Agar model to'liq aniqlangan bo'lsa — ya'ni uning barcha parametrlari berilgan bo'lsa, unda nazariy xulosalarning kuzatuvlardan chetlanishini aniqlash to'g'ri masalaning yechimini va keyingi chetlanishlarni baholashni beradi. Agar chetlanishlar kuzatuv aniqligi chegaralaridan chiqsa, unda model qabul qilinmaydi. Ko'pincha model tuzilayotganda uning ba'zi xususiyatlari aniqlanmay qoladi. Amaliyot mezonini matematik modelni baholashda qo'llash, o'rganilayotgan (gipotetik) model asosida yotgan qarashlarning to'g'riligiga oid xulosa chiqarishga imkon beradi.

IV bosqich: O'rganilgan hodisalar haqida ma'lumotlar to'planishi bilan modelning keyingi tahlili va uning modernizatsiyasi haqida [1].

Elektron hisoblash mashinalari (EHM) paydo bo'lishi bilan matematik modellashtirish usuli boshqa tadqiqot usullari orasida yetakchi o'rinni egalladi. Ayniqsa, bu usul zamonaviy iqtisodiy fan uchun juda muhim rol o'ynaydi. Bu usul, ayniqsa, zamonaviy iqtisodiy fan uchun muhim ahamiyatga ega. Har qanday iqtisodiy hodisani matematik modellashtirish usuli bilan o'rganish va bashorat qilish yangi texnik vositalarni loyihalash, ushbu hodisaga turli omillarning ta'sirini oldindan aniqlash, hatto iqtisodiy beqarorlik sharoitida ham bu hodisalarni rejalashtirish imkonini beradi. Matematik modellashtirishning umumiy jarayoniga asoslanib, iqtisodiy modellarning quyidagicha qurilishi ko'z da tutiladi:

Matematik modellashtirishga asoslangan matematik usullar sanoat-iqtisodiy tadqiqotlarda, xususan, operatsion tadqiqotlarda tobora keng qo'llanilmoqda. Operatsion tadqiqotlar boshqaruv qarorlarini qabul qilish bo'yicha miqdoriy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish usuli hisoblanadi. Har qanday operatsion tadqiqot masalasining tavsifi qaror qabul qilish omillarini (ya'ni, sonli o'z garuvchilarni), ularga qo'yiladigan cheklovlarni (resurslarning cheklanganligini aks ettiruvchi) va maqsadlar tizimini belgilashni o'z ichiga oladi. Har qanday cheklovlarga javob beradigan qaror omillari tizimi ruxsat etilgan yechim deb ataladi. Har bir maqsadga mos ravishda, ruxsat etilgan yechimlar to'plamida aniqlangan maqsad funksiyasi mavjud bo'lib, u maqsadning amalga oshish darajasini ifodalaydi. Operatsion tadqiqotlar masalasining mohiyati eng maqsadga muvofiq, optimal yechimlarni topishdan iborat. Shu sababli, operatsion tadqiqotlar masalalari odatda optimallashtirish masalalari deb ataladi.

Operatsion tadqiqotlardagi eng muhim masalalarni ishlab chiqishda statistik yoki ehtimollik (stoxastik) asosda qurilgan matematik modellardan keng foydalaniladi. Bu modellar aniq o'z garishini hisoblash deyarli imkonsiz bo'lgan omillarni ham inobatga olishga yordam beradi.

Ehtimollar nazariyasi Kolmogorov A.N. va Xanchin A.L. tomonidan ishlab chiqilgan ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasiga tayangan.

Ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasi. Mazkur nazariya tasodifiy xususiyatga ega bo'lgan ommaviy talablar oqimini qabul qilib, ularga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan tizimlarni o'rganishga xizmat qiladi. Talablarning paydo bo'lish vaqtlari ham, ularga xizmat ko'rsatish uchun talab etiladigan vaqt ham tasodifiy bo'lishi mumkin. Ushbu nazariyaning asosiy maqsadi — xizmat ko'rsatish jarayonini oqilona tashkil etish yo'llarini aniqlash, bu orqali belgilangan sifat darajasini ta'minlash, shuningdek, oldindan rejalashtirib bo'lmaydigan va notekis ravishda

yuzaga keladigan holatlarda zarur bo'ladigan navbatchilik xizmatining optimal me'yorlarini aniqlashdan iborat.

Matematik modellashtirish usulidan foydalanib, masalan, bir ishchi yoki ishchilar brigadasi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan avtomatik tarzda ishlaydigan mashinalarning optimal sonini aniqlash mumkin.

Ommaviy xizmat ko'rsatish nazariyasi obyektlariga tipik misol sifatida avtomatik telefon stansiyalari (ATS)ni keltirish mumkin. ATSGa tasodifiy tarzda "talablar" – abonentlarning qo'ng'iroqlari kelib tushadi, "xizmat ko'rsatish" esa abonentlarni boshqa abonentlar bilan ulash, suhbat davomida ulanishni saqlab turish va shu kabi jarayonlardan iborat bo'ladi [2].

Nazariyaning vazifasi – bu jarayonlarni shakllantirishdan iborat. Kelib tushayotgan qo'ng'iroqlar oqimining ehtimollik xususiyatlari va xizmat ko'rsatish davomiyligi haqidagi ma'lumotlarga hamda xizmat ko'rsatish tizimi sxemasiga asoslangan holda, nazariya xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha tegishli xarakteristikalarni aniqlaydi (rad etilish ehtimoli, xizmat boshlanishini kutishning o'rtacha vaqti va h.k.).

Faraz qilaylik, avtomatik aloqa liniyasida abonentlar uchun teng darajada mavjud bo'lgan kanallar mavjud. Qo'ng'iroqlar tasodifiy vaqtlarda kelib tushadi. Agar navbatdagi qo'ng'iroq kelgan vaqtda aloqa liniyasidagi barcha kanallar band bo'lsa, u holda kelgan qo'ng'iroqqa rad javobi beriladi va u yo'qoladi. Aks holda, bo'sh turgan kanallardan birida darhol suhbat boshlanadi va u tasodifiy davomiylikka ega bo'lgan vaqt mobaynida davom etadi.

Aloqa liniyasi ish samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlardan biri bu — rad javobi olgan chaqiruvlar ulushi bo'lib, u vaqt davomida yo'qotilgan chaqiruvlar sonining shu vaqt mobaynida tushgan umumiy chaqiruvlar soniga nisbatining (agar mavjud bo'lsa) chegarasidir. Ushbu chegarani rad etish ehtimoli deb atash mumkin.

Bunday aloqa liniyasi ish sifatining boshqa bir ko'rsatkichi — uning bandlik vaqti nisbatidir, ya'ni (agar mavjud bo'lsa) ushbu nisbatning chegaraviy qiymati.

$\tau T / T$ - Ma'lum bir vaqt oralig'ida aloqa liniyasidagi barcha kanallar bir vaqtning o'zida band bo'lgan jami vaqt miqdori. Ushbu chegaraviy qiymat bandlik ehtimoli sifatida talqin qilinadi.

Aytaylik, bir vaqtda band bo'lgan kanallar sonini belgilaylik. Shunda ko'rsatish mumkinki: agar, birinchidan, chaqiriqlar kelish lahzalari bir jinsli Poisson oqimini hosil qilsa, ikkinchidan, ketma-ket abonentlar suhbat davomiyliklari o'zaro va chaqiriqlar kelish vaqtidan mustaqil hamda bir xil taqsimlangan tasodifiy kattaliklar bo'lsa, unda hosil bo'ladigan tasodifiy jarayon ergodik taqsimotga ega bo'ladi, ya'ni boshlang'ich taqsimotdan mustaqil tarzda limitlari mavjud bo'ladi. Bundan tashqari, umumiy qiymatlar ham teng bo'ladi.

Olingan formulalar Erlang formulalari deb ataladi va ular aloqa liniyasi orqali xizmat ko'rsatishda rad etish ehtimoli oldindan belgilangan qiymatdan oshmasligi uchun kerakli minimal kanal sonini hisoblashda qo'llaniladi. Agar chaqiriqlar kelish lahzalari bir jinsli Poisson oqimi shartidan voz kechilsa, yuqoridagi tenglik bajarilmasligi mumkin.

Ko'plab texnika-iqtisodiy mazmundagi masalalarning matematik modellari sifatida chiziqli dasturlash masalalari ham namoyon bo'ladi. Chiziqli dasturlash — bu chiziqli funksiyalarning ekstremumlari (eng katta yoki eng kichik qiymatlari)ni tenglamalar va tengsizliklar tizimi bilan berilgan to'plamlar ustida topish nazariyasi va uslublariga bag'ishlangan fan sohasi hisoblanadi.

Quyidagi masalani misol tariqasida ko'rib chiqamiz:

Korxonada faoliyatini rejalashtirish masalasi.

Bir xildagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun xom ashyo, mehnat resurslari, stanoklar, yoqilg'i, transport va boshqa ishlab chiqarish omillari talab etiladi. Odatda, ishlab chiqarishning

bir nechta sinovdan o'tgan texnologik usullari mavjud bo'lib, bu usullarda mahsulot ishlab chiqarish uchun birlik vaqt davomida sarflanadigan omillar miqdori turlicha bo'ladi.

Ishlab chiqarish omillarining sarflanishi va mahsulotlar miqdori korxonaning har bir texnologik usul bo'yicha qancha vaqt ishlashiga bog'liq.

Mahsulot ishlab chiqarishni turli texnologik usullar bo'yicha amalga oshirish uchun vaqtni ratsional taqsimlash masalasi qo'yiladi, ya'ni har bir ishlab chiqarish omilining berilgan cheklangan sarflari doirasida mahsulotlar maksimal miqdorda ishlab chiqariladigan holat topilishi kerak.

Masalani formallashtiramiz: Faraz qilaylik, mahsulot ishlab chiqarishning bir nechta texnologik usullari va ishlab chiqarish omillari mavjud.

X_i - texnologik usul bo'yicha ishlaganda bir birlik vaqt ichida ishlab chiqariladigan buyumlar soni.

a_{ij} - "I jarayon bo'yicha j-texnologik usulda ishlaganda ishlab chiqarish omilining vaqti birligiga nisbatan sarfi"

A_i - "i-chi ishlab chiqarish omiliga tegishli mavjud resurslar;

T_j - Velinichina metodikasi bo'yicha j-texnologik usulga tegishli rejalashtirilgan ish muddati

I-chi ishlab chiqarish omilining rejadagi umumiy sarfini bildiradi.

Resurslar miqdor jihatdan cheklangan bo'lganligi sababli, tabiiy shart-sharoitlar yuzaga keladi:

$$(1) \sum_{i=1}^n a_{ij} x_{ij} \leq A_i \quad (j = \overline{1, m})$$

$$(2) x_j \geq 0, j = \overline{1, m}$$

Ishlab chiqarishning har bir texnologik usuli bo'yicha vaqt taqsimotining (optimal rejaning) shunday aniqlanishi kerakki, umumiy mahsulot hajmi maksimal bo'lsin, ya'ni chiziqli funksiyaning maksimumi aniqlanadi [3].

Operatsion tadqiqotlarda bu funksiyaga maqsadli funksiyasi yoki samaradorlik mezoni deb ataladi, vektor - reja, vektor-optimal reja, (1)-(2) shartlar bilan aniqlangan to'plam esa ruxsat etilgan yoki rejalar to'plami deb yuritiladi.

Iqtisodiyotda chiziqli dasturlashni qo'llashning yana bir yorqin namunasi bu - mashhur transport masalasidir. Bu bir xil turdagi mahsulotni ishlab chiqarish nuqtalaridan iste'mol nuqtalariga tashishning eng maqbul (ratsional) rejasini aniqlash muammosidir.

Faraz qilaylik, bir hil turdagi mahsulotni ishlab chiqaruvchi bir nechta ishlab chiqarish punktlari va ushbu mahsulotni iste'mol qiluvchi bir nechta iste'mol punktlari mavjud. Bir punktda mahsulot birligi ishlab chiqariladi, ikkinchi punktda esa ushbu mahsulot birligi iste'mol qilinadi.

Mahsulotning bir birlik miqdorini bir punktdan boshqasiga tashish bilan bog'liq transport xarajatlari teng deb faraz qilinadi. Masalaning mohiyati umumiy transport xarajatlarini minimallashtiruvchi optimal tashish rejasini tuzishda, bunda barcha iste'mol punktlarining talablari ishlab chiqarish punktlaridagi mahsulot hisobiga to'liq qondiriladi.

Mahsulotning bir punktdan boshqasiga tashiladigan miqdori bo'lsin. Unda transport masalasi quyidagicha ifodalanadi: transport xarajatlarini minimallashtiradigan o'z garuvchilar qiymatlarini aniqlash kerak.

Ushbu shartlar bo'yicha

$$(1) \min \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$(2) x_j \geq 0$$

$$(3) \sum_{i=1}^n A_i = \sum_{j=1}^m B_j$$

Ushbu shartlarni qanoatlantiruvchi to'plam transport rejasini tashkil etadi, uning elementlari esa alohida tashishlar (yuk tashishlar) deb ataladi. Operatsion tadqiqotlar

doirasida matematik modellashtirish usuli asosida, yechimi maxsus uslub va yondashuvlarni talab qiluvchi ko'plab muhim masalalar ham hal etiladi [4].

Ularga quyidagilar kiradi:

1. Mahsulotlar ishonchligi masalasi.
2. Uskunani almashtirish vazifasi.
3. Jadval tuzish nazariyasi (shuningdek, taqvimiy rejalashtirish nazariyasi deb ataladi).
4. Resurslarni taqsimlash masalasi.
5. Narx belgilash masalasi.
6. Tarmoq asosidagi rejalashtirish nazariyasi.

Mahsulotlarning ishonchligini ta'minlash masalasi.

Mahsulotlarning ishonchligi ko'rsatkichlar majmuasi orqali aniqlanadi. Har bir mahsulot turi uchun ishonchlik ko'rsatkichlarini tanlash bo'yicha tavsiyalar mavjud.

Ikki mumkin bo'lgan holatda — ishlashga yaroqli va ishdan chiqqan holatda bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar qo'llaniladi:

- Nosozlik yuzaga kelgunga qadar o'rtacha ishlash vaqti (birinchi nosozlikkacha bo'lgan ish vaqti);

- Nosozlikkacha ishlash muddati (ish vaqti);
- Nosozlik oqimi parametri;
- t vaqt davomida nosozliksiz ishlash ehtimoli;
- Tayyorlik koeffitsienti.

Tiklangan buyumlar uchun ishonchlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi quyidagi bog'liqliklar mavjud: eng sodda nosozliklar oqimi holatida nosozliklarning ma'lum vaqt davomida yuzaga kelish ehtimoli Puasson qonuniga asosan aniqlanadi:

Bundan kelib chiqadiki, vaqt davomida nosozliklar ehtimoli ma'lum bir qiymatga teng. Ushbu bog'liqlik ishonchlikning eksponensial qonuni deb ataladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тихонова А.Н., Самарского А.А. Методы математического моделирования и вычислительной диагностики. – М.: МГУ, 1990. 270-с.
2. Комилов М.М., Эргашев А.К. Математик моделлаштириш. Тошкет, ТАТУ. 2007. 160-б.
3. Khomidov S.O. Modeling the industrial development trend (in the case of the Republic of Uzbekistan). i.f.f.d. (PhD) diss. abstract. T.: TDIU 2018.
4. Burkhanov A.U. Methodological aspects of development of industrial enterprises based on modernization, technical and technological updating // "Economics and innovative technologies" scientific electronic magazine. No. 5, September-October, 2015

UO'K 620.22.(081.8)

KASBGA YO'NALTIRISHDA O'QUVCHI YOSHLARNI DIAGNOSTIK QARASHLAR KATEGORIYALARI

<https://zenodo.org/records/17842540>

**Tursunov Farxodjon Ermakboyevich,
Zuxriddinova Nilufar Nusrat qizi
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. Ushbu mavzuda o'quvchi yoshlarni kasbga yo'naltirishda diagnostik qarashlar kategoriyalari mazmuni, mohiyati va kasbga yo'naltirishni maqsadli va rejali boshqarish mexanizimi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, dars, diagnostika, kategoriya, tarbiya, tizim, maktab, o'quvchi, o'qituvchi.

